

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація.

В статті розглянуто особливості релігійних традицій і сучасний релігійний стан в Україні, формування релігійної ідентичності, зокрема розкрито питання локальної регіональної самоідентифікації населення України. Проаналізовано кількісний стан релігійних громад в Україні. Підкреслено, що конфесійна роз'єднаність перешкоджає консолідації суспільства. Дана позитивна оцінка об'єднанню православних церков.

Ключові слова: релігійна ситуація, Церква, держава, конфесія, релігійна структура, регіональна ідентичність.

Annotation. The problem of national and religious self-identification of the citizens of Ukraine is extremely urgent, since the scientific understanding of such problems is dictated by the urgent needs of the Ukrainian state. The role of religion in society is not only to establish national identity, but also to eliminate conflicts on ethno-national grounds, it should encourage the development of dialogue between different cultures. The formation of religious identity revolves around three things: religious values, religious knowledge, and religious behavior. That is, the religious community must have their own memory of themselves, their own knowledge, and a version of what that religious community is. There must be self-values that are accepted by the members of the group and a style of behavior that can be used to judge people's belonging to that particular religious group.

The article deals with the peculiarities of religious traditions and the current religious situation in Ukraine, the formation of religious identity, in particular, the issue of local regional self-identification of the population of Ukraine. The quantitative status of religious communities in Ukraine is analyzed. It is emphasized that religious confinement impedes the consolidation of society. The unification of the Orthodox churches is positive.

Thus, the current state of religious associations makes it possible to reach a conclusion regarding their polyconfessionality. In general, the regional dimension of religiosity in Ukraine coincides with regional and local socio-cultural, historical, and economic features of community development. Ukraine's future is largely linked to the

process of forming a solidarity political nation. The success of this process is determined primarily by the synthesis of two dimensions of identity: territorial and ethnic. The multiethnic and multicultural nature of the Ukrainian society, which has a fairly clear regional dimension, dictates the need to be most attentive to this whole range. Now, in the conditions of democratization of social life, favorable opportunities have arisen for a constructive dialogue of different denominations and religious organizations, in order to promote the spreading of faith and the establishment of religious affairs and spiritual status in the state on the basis of religious morality, search for a national idea, affirmation of the conciliarity of our lands. . The unification of the Orthodox Churches into one Orthodox Church of Ukraine should play a positive role in the unification of Ukrainian society.

Keywords: *religious situation, Church, state, denomination, religious structure, regional identity.*

Постановка проблеми. Проблема національної та релігійної самоідентифікації громадян України є надзвичайно актуальною, оскільки наукове осмислення подібних проблем диктується нагальними потребами Української держави. Роль релігії в суспільстві полягає не тільки у становленні національної ідентичності, а й в усуненні конфліктів на етнонаціональному ґрунті, вона повинна спонукати розвитку діалогу різних культур. Формування релігійної ідентичності здійснюється навколо трьох речей: релігійних цінностей, релігійних знань, та релігійної поведінки. Тобто у релігійній спільноті мають бути власна пам'ять про себе, власні знання та версія того, чим саме є ця релігійна спільнота. Повинні бути власні цінності, які приймаються членами групи, та стиль поведінки, за яким можна було б судити про належність людей саме до цієї релігійної групи.

Стан дослідження проблеми. Національна та релігійна ідентичності розглядалися зарубіжними вченими переважно в напрямку соціальної і культурної антропології та психології з теоретико-методологічних позицій праць: Е.Еріксона, А.Ватермана, Б.Геральда, Д. Е.Дюркгейма, Ф.Барт, В.Дуаза, Г.Кон, В.Коннора, Е.Сміта, Ю.Хабермаса, Ч.Тейлора, К.Юнга, З.Фрейда Г.Люббе. В.Хесле, та ін. Проблеми взаємовідносин релігії та держави, ролі релігії в процесі морального виховання розглянуто в працях В.Андрущенка, М.Бабія, М.Лубського, М.Михальченка, Ю.Кривенко, П.Яроцького, Л.Рязанової Н.Балабанова, В.Єленського, Л.Ярмола та ін. Однак, особливості регіональної релігійної ситуації залишалися поза увагою вчених.

Мета статті полягає у визначенні особливостей регіонального сучасного релігійного стану в Україні

Виклад основних положень дослідження. За роки незалежності у конфесійному середовищі України відбулися істотні зміни кількісного та якісного порядків. Сучасна українська релігійна культура знаходиться у процесі трансформації, відбувається зміна духовних парадигм. Вплив релігійного фактору на суспільні відносини не є сталим і має тенденцію до збільшення.

Локальна ідентифікація жителів України превалює в усіх регіонах, але найбільше – у Центрі (50%) і на Півдні (49%). Регіональна ідентифікація

найбільше властива жителям Сходу (19%) і найменше – Центру (10%), а із загальнонаціональною ідентичністю найбільше уособлюють себе на Заході країни (відносна більшість 40%) [1, с. 2].

Специфіку сучасним взаєминам між державою та церквою надає попередній період української історії, який характеризується спробами комуністичної тоталітарної держави знищити церкву, перетворити релігійні громади на своєрідні резервації, відсутність реальної змоги для відправлення культових потреб. Кардинальні зміни у релігійній культурі почалися з набуття українською незалежності (1991 р.) В новій Конституції України (ст. 35) були закріплені міжнародні норми щодо свободи совісті та віросповідання й проголошене нейтральне ставлення держави до офіційно зареєстрованих релігійних громад та невтручання її в справи церкви. Завданням державної політики стало надання умови для безперешкодної діяльності об'єднань віруючих.

Основні напрями формування релігійних ідентичностей були визначені новопосталою конфігурацією релігійних громад (конфесій) у суспільно-політичному житті країни: Наприкінці 1989 р. була легалізованою Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Того ж року була створена втретє упродовж ХХ ст.. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ офіційну реєстрацію здобула у 1990 р.), У 1992 р. в автономній Українській православній церкві (УПЦ в юрисдикції Московського патріархату), відбувся розкол внаслідок якого на релігійній мапі України з'явилась ще одна православна релігійна організація - УПЦ - Київського патріархату. Саме ця група церков, що позиціонували себе як традиційні, історичні, національні, як такі, що вплинули на розвиток української історії і культури, і стали епіцентром формування тих нових ідентичностей, в яких релігійне виявилось тісно пов'язаним з етнонаціональним, політикою нації і державотворення. Саме у цій групі церков рівень інструменталізації релігії різноманітними суспільно-політичними силами, часто різновекторного спрямування, виявився найвищим [2, с. 198].

Об'єктивним наслідком етноконфесійної регіоналізації стає формування територій переважного домінування однієї з церков не лише в духовному, культурному, а й у політико-правовому сенсі, тоді як інші церковні структури посідають місце другорядних, дискримінованих, а то й відверто гнаних [3].

Сучасна релігійна мережа в Україні представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 36995 релігійних організацій, в тому числі 87 центрів та 295 управлінь, 35460 релігійних громад (справами церкви опікується 31313 священнослужителів). 500 монастирів (чернечий послух несуть 6834 ченці), 370 місій, 81 братство. 202 духовних навчальних заклади (навчається 19752 слухачі), 13157 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 384 церковних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 23814 культових та пристосованих під молитовні будівлі [4].

До сьогодні українське православ'я було чітко розмежоване на три конфесії: Українську Православну Церкву (в юрисдикції Московського Патріархату) – УПЦ-МП; Українську Православну Церкву Київського Патріархату – УПЦ-КП; Українську Автокефальну Православну Церкву – УАПЦ. Проведене опитування

населення показало, що більшість (68%) опитаних ідентифікують себе з православ'ям, близько 8% – з греко-католицизмом, 7% опитаних віднесли себе до «просто християн», 13% – засвідчили, що не відносять себе до жодного з релігійних віросповідань. Віросповідне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Так, найбільше число православних є характерним для Півдня (76%), Центру (74%) і Сходу (72%), на Заході їх частка становить лише 46%. [5].

Натомість, 37% жителів Західної України відносять себе до греко-католицизму, в інших регіонах – менше 1% (на Сході – 0,8%, у Центрі – 0,3%). Послідовники ісламу становлять 5% жителів Півдня і 0,3% - Сходу. Хто вважає себе «просто християнином», однакова частка в усіх регіонах країни (по 7%). Тих, хто не відносить себе до жодного з існуючих віросповідань, найменше на Заході (4%), найбільше – в Центрі (17%) та на Сході (16%) [6, с. 34].

Існування різних церков не відміняло традиційного домінування християнства в Україні. Із загальної кількості релігійних організацій в нашій державі на громади послідовників християнства завжди припадало не менше 80%. Переважаюча більшість віруючих - православні. Україна по праву посідала і продовжує посідати одне з чільних місць у православному світі: українці становлять приблизно 16% православних Європи і населяють 10% території країн православ'я. На теренах держави і за кордоном діє близько 9000 громад православних конфесій (із загальної кількості майже 19000) [7].

Прихильниками православної церкви є українці, росіяни, білоруси, румуни, молдовани, болгары, албанці, греки, гагаузи, представники інших етнічних груп. Її громади, організації та об'єднання рівномірно розташовані на всій території України. Православна церква в умовах поліконфесійного суспільства не була одноманітною. Як зазначалося вище, вона складалася з трьох основних утворень: Українська Православна Церква Київського патріархату, Українська Православна Церква Московського патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква, які разом з іншими православними громадами об'єднували понад 95 тис. організацій, що становило майже 53 % всій релігійній мережі України. Таке різноманіття православних утворень зумовлено різними чинниками, зокрема політичним процесом національного державотворення, наявністю представників різноманітних етнічних груп, які традиційно належали до певних православних релігійних громад, та ін. Таке становище спонукало розпочати процес створення єдиної Православної Церкви України.

Найчисельнішою серед православних церков України була Українська православна церква (УПЦ).

На сьогодні посилюється діяльність громади Української греко-католицької церкви (УГКЦ), які діють в усіх регіонах держави. В останні роки УГКЦ розширила свою мережу до 3919 одиниць. Переважна більшість релігійних структур УГКЦ діють на заході держави, зокрема у Львівській (1588), Тернопільській (816), Івано-Франківській (700), Закарпатській (445) та Хмельницькій (65) областях.

За останні роки структура Римсько-католицької церкви в Україні (РКЦ) набула усталеної форми. Релігійні організації РКЦ становлять 22,1% католицьких

осередків країни або 3,0 % від всіх релігійних організацій держави. Переважна більшість релігійних структур РКЦ діють на заході держави, зокрема у Львівській (163), Хмельницькій (153), Житомирській (145), Вінницькій (131), Закарпатській (100), Тернопільській (91), Івано-Франківській (37) областях [4].

Таким чином, жодна з діючих в Україні чисельних ієрархизованих церков не має переваги в жодному з її регіонів. Інституційна мережа релігійних організацій, яка створена впродовж останніх років, зберігає сталу конфігурацію, і внаслідок приросту релігійних осередків, відповідає релігійним потребам віруючих. Виходячи з цієї динаміки розвитку інституційної мережі Церков і релігійних організацій останнього десятиліття показує, що регіональний характер Церков у ближчому майбутньому буде зберігатися.

Аналіз кількісних показників поширення та розподілу релігійних осередків по території держави демонструє дещо вищу концентрацію їх чисельності на заході держави із тенденцією до зменшення на схід та південь: у 8 областях Західного регіону (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) сконцентровано 39% релігійної мережі держави, в 9 областях Північно-Центрального регіону (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ) - 31,0%, в 10 областях Південно-Східного регіону (Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська області та м. Севастополь) - 30,0% [4].

На сьогодні у найбільшому за чисельністю релігійних організацій Західному регіоні загалом було 14460, і вони становили 39,0% (за останні роки кількість громад збільшилась на 682 одиниці або 4,9%, а їх частка в загальнодержавному показнику зменшилась на 1,0%). У другому за чисельністю Північно-Центральному регіоні сконцентровано 11451 первинних осередок, що становить 31,0% релігійної мережі (за 4 роки кількість громад збільшилась на 1010 одиниць або на 8,8%, а їх частка в загальнодержавному показнику збільшилась на 1,0%). У Південно-Східному регіоні таких осередків нараховується 11084 одиниці, що становить 30,0% від загальної кількості релігійної мережі (кількість громад збільшилась на 838 одиниць або на 7,6%, але їх частка в загальнодержавній мережі релігійних організацій залишилась стабільною). За конфесійною ознакою розподіл релігійних організацій свідчить про домінування в Україні православ'я, до складу якого входить 19107 релігійних організацій, що становить 51,6% від загальної кількості релігійних осередків віруючих країни. Відтак, простежується тенденція до збереження питомої ваги православних в загальнодержавній складовій [4].

Протягом останнього часу набуває визнання той факт, що втрата релігійної однорідності це об'єктивна закономірність розвитку сучасних суспільств. Навіть у найрозвинутіших з них, попри всі спроби відшукати оптимальну модель державно-церковних відносин, втілити принципи толерантного співіснування, узгодити національні інтереси з інтересами повноцінного функціонування затребуваних у суспільстві віросповідань, – поліконфесійність залишається джерелом соціальної напруженості. Конфесійна роз'єднаність значно

перешкоджає консолідації суспільства, провокує протистояння між віруючим населенням України.

Висновки

Таким чином, сучасний стан релігійних об'єднань дає можливість дійти до висновку щодо їх поліконфесійності. В цілому ж, регіональний вимір релігійності в Україні співпадає з регіональними та локальними соціокультурними, історичними, економічними особливостями розвитку спільнот. Майбутнє України значною мірою пов'язане з процесом формування солідарної політичної нації. Успішність цього процесу визначається передусім синтезом двох вимірів ідентичності: територіальної і етнічної. Поліетнічність і полікультурність українського соціуму, що має досить чіткий регіональний вимір, диктує необхідність найуважливішого ставлення до усієї цієї гами. Зараз, в умовах демократизації суспільного життя, з'явилися сприятливі можливості для конструктивного діалогу різних конфесій та релігійних організацій, щоб на засадах релігійної моралі, пошуку національної ідеї, утвердження соборності наших земель сприяти поширенню віри і налагодженню релігійних справ і духовного стану в державі. Об'єднання православних церков в одну Православну Церкву України повинно зіграти позитивну роль в об'єднанні українського суспільства.

Список використаних джерел

1. Шангіна Л. Про країну, державу та громадян у перехідному віці / Л. Шангіна // Дзеркало тижня. - 19 серпня 2008 р. - С. 2.
2. Кочан Н. І. Релігійність в Україні: регіональний вимір / Н. І. Кочан // Збірник наукових праць «Політологічні студії»; Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ПАН України [редкол.: В. В. Нечитайло (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський, 2012. - Вип. 1.-С. 197-208.
3. Арістова А.В. Поліконфесійність як феномен сучасності: Україна і світовий контекст / А.В. Арістова // Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2008. - № 55. [Електронний ресурс] " Режим доступу: www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Aristova.htm.
4. Інформаційний звіт Міністерства культури України «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу: [http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A I &catid=51 %3Astats&Itemid=79&lang=uk](http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A%20I%20&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk).
5. Релігійно-інформаційна служба України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.old.risu.org.ua.
6. Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку» 8 лютого 2014 року; Центр О. Разумкова [Електронний ресурс] Режим доступу: [www.uceps.org /upload/prz_2011_Rlg_sml.pdf](http://www.uceps.org/upload/prz_2011_Rlg_sml.pdf).
7. Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Сучасна релігійна ситуація в Україні як дзеркало ідеологічного вакууму / Г.Є. Смітюх, В.В. Стрілецький / Україна сакральна [Електронний ресурс] // Режим доступу: [www. myslenedrevo.com.ua](http://www.myslenedrevo.com.ua).

